

ZAMONAVIY TADQIQOTLARDA MARKAZIY OSIYO TARIXINI O'RGANISH MASALALARI

Yusupova Nargiza

Jizzax shahridagi "Qozon (Volgabo'yi) federal universiteti"
filiali katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zarafshon vohasidagi Ziyovuddin tarixini manbalar asosida tahlil qilishga harakat qilinadi. Arxeologik izlanishlar natijasidagi topilmalar natijasidagi Ziyovuddin vohasini o'rganishlari tahlil qilingan. Shu bilan birga vohaning ilk o'rta asrlar, o'rta asrlar va temuriylar davridagi ahamiyati haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Zarafshon vohasi, Qo'tirbuloq, Zirabuloq, "Shoh yo'i", Dabusiya qal'asi, Imom Bahra ota maqbarasi, mo'g'ullar bosqini, "ziyo ad-din".

Аннотация: В данной статье на основе источников предпринята попытка проанализировать историю Зиёвуддина в Заравшанском оазисе. Проанализировано изучение оазиса Зиявуддин в результате результатов археологических исследований. В то же время было описано значение оазиса в раннем средневековье, Средневековье и периоде Тимуридов.

Ключевые слова: Зарафшанский оазис, Котырбулок, Зирабулок, «Шах йой», крепость Дабусия, мавзолей отца Имама Бахра, монгольское нашествие, «Зия ад-Дин».

Abstract: This article tries to analyze the history of Ziyovuddin in Zarafshan oasis based on the sources. The study of the Ziyavuddin oasis as a result of the findings of archaeological research is analyzed. At the same time, the importance of the oasis in the early Middle Ages, the Middle Ages, and the Timurid period was described.

Keywords: Zarafshan oasis, Kotyrbulok, Zirabulok, "Shah yoi", Dabusiya fortress, Imam Bahra father's mausoleum, Mongol invasion, "Ziya ad-Din".

Zarafshon vohasidagi Buxoro va Samarqand shaharlari olamga mashhur. Vohaning o'rta qismida – Zarafshon daryosining chap sohilida joylashgan, janubiy tomonidan Qarnab cho'li o'rab olgan Ziyovuddin vohasi uzoq tarixga ega. O'rta Osiyo jahon madaniyatining ajralmas bo'lagi hisoblanadi. Bu hududdan Ismoil Buxoriy, Abu Ali ibn Sino, Xoja Bahovuddin Naqshband, Xo'ja Ahror Vali, Qosim Shayx kabi allomalar yetishib chiqqan. Hozirda bu geografik hudud Samarqand viloyati Paxtachi va Narpay tumanlariga to'g'ri keladi. Ziyovuddin vohasi bag'rida o'rta paleolit davriga mansub Qo'tirbuloq, Zirabuloq yodgorliklari mavjud.

Mazkur qadimiy yodgorliklardan topilgan tosh qurollar, hayvonlarning suyaklari Ziyovuddin vohasining 100 ming yoshdan oshganini isbotlaydi [1:8-bet]. Paxtachi tuman markazidan (Ziyovuddin sh.) 30 km janubdagi Qarnab (Qarnab ota) qishlog'ining shimolisharqiy yo'nalishida daradagi qoya toshda tog' takasining surati ishlangan. Uncha katta bo'lmagan tosh ustiga chopayotgan yovvoyi tog' echkisining tasviri aniq o'yib tushirilgan. Qoyatoshni birinchilardan bo'lib o'rgangan olim G.V. Shaskiy quyidagi fikrlarni bildirgan: "Chuqur bo'rtirib, yuqori darajada tasvirlanish nuqtai-nazaridan hamda hayvonning jo'shqin holatda turishi, qoya toshdagi suratni inson hayotidagi ovchilik davriga nisbat berishga imkon beradi. Ehtimol, bu tosh asri asaridir" [2:bet-34]. Qarnob qishlog'idan bronza tarkibida bo'ladigan qalay konlarining ko'plab topilishi yerda dastlabki metallurgiya o'choqlari bo'lganligidan dalolat beradi. Tarixchi olim Buryakovning takidlashicha Qarnabdagi qalay konlari bronza davriga oiddir [3:62-bet]. Qishloqning shimoliy - g'arbi qismidan 10 km uzoqlikda joylashgan Gunjak g'oridan mil.avv III-II va milodning dastlabki asrlariga taluqli xum, ko'za qoldiqlarining topilishi, g'orning chorvadorlar uchun maskan bo'lganligini anglatadi. Qishloq atrofidagi Olloyor Ota, Burisheq, Qirbuloq Ota, Ho'kizbaqirdi, Oqmozor Ota va Tolik kabi manzilgohlar ham chorvadorlarning tabarruk maskanlariga aylangan. Qarnab qishlog'i O'zbekistonning eng kichik qishloqlaridan biri sanalsada, bu zaminda

qadimdan metallurgiya, chorvachilik, dehqonchilik, bog'dorchilik kulolchilik rivoj topgan.

Samarqand va Buxoro shaharlarini bog'lagan «Shoh yo'li» markazida joylashgan Dabusiya qal'asi Ziyovuddin vohasining gultoji sanaladi. Zarafshon daryosining so'l qirg'oqida joylashgan ushbu qal'a Buxoro bilan Samarqand nomlari bilan doim tilga olingan [4:bet-193]. Qulay geografik hududda joylashgan Dabus qal'ani Dabus deb nomlanishida ham hikmat bor. Dabus fors-tojik tilida temir gurzi ma'nosini bildiradi. Ya'ni qal'ani temirday «mustahkam qo'rg'on» bo'lganligini nomidan anglash mumkin.

Hozirga kunda Dabusiya o'rnida xarobalar, ko'plab qabrlar va yolg'iz yodgorlik — Imom Bahra ota maqbarasi (XVI asrda Buxoro xoni Abdullaxon II tomonidan qurdirilgan) saqlanib qolgan. Ulug' shahar (Dabus qal'a) tuproq ostida qolgan. Jahonga mashhur geografik, tarixchi olimlar Istahriy va Muqaddasiylarning yozishicha, X asrda Dabusiya qal'asida rabod qariyb 70 gektarni, Shahrison esa 22-23 gektarni tashkil etgan [5:bet-232]. 2007-yil O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Arxeologiya instituti xodimlari Yaponiyaning Kioto shahridagi Yapon madaniyatini o'rganish xalqaro ilmiy markazi olimlari bilan hamkorlikda ilk marta Dabusiya yodgorligida qazish ishlarini olib bordilar. Arxeologik qazishmalar ham yodgorlik uch qismdan ya'ni ark, shahrison va rabotdan iborat ekanligini tasdiqladi. Ularning joylashuv o'rnini o'ziga xos bo'lib, ark yodgorlikning shimoli-g'arbiy burchagida joylashgan. Shahrison qismi esa ark bilan rabot o'rtasida joylashgan, uning deyarli barcha qismi qadimgi va zamonaviy qabriston bilan qoplangan. Rabot uchta alohida tepalikda bo'lganligini arxeologlar taxmin qilishdi. Chunki bu tepaliklarni o'rganmay turib aniq fikr aytish mushkul [6:bet-76]. Dabus qal'ani qadim shahar bo'lganligini bobomiz Narshaxiy (899-959) o'z asarlarida qo'yidagi fikrlar bilan - Hali Buxoro shahri vujudga kelmagan, lekin qishloqlardan ba'zilar paydo bo'lgan edi. Nur, Xarqonud, Vardona, Tarovcha, Safina va Isvonalar o'sha qishloqlar

jumlasidandir. Podshoh turadigan katta qishloq Baykand (Poykant) edi. Shahar Qal‘ayi Dabusiy bo‘lib, shahar deb shuni atar edilarl [7:bet-10].

Yer yuzini ko‘p qismini zabt etgan Makedoniyalik Aleksandr o‘z yurishi davomida bir necha shaharlar qurganligi to‘g‘risida ma‘lumotlar va rivoyatlar mavjud. Tarixiy manbalarda yozilishicha, shahar Makedoniyalik Aleksandr tomonidan qurilgan. Mavjud ma‘lumotlarga qaraganda, Aleksandr davrida O‘rta Osiyoda jami uch shahar Oks sohilida Iskandariya, Yaksartda Esxat Iskandariya va Marg‘iyonada Iskandariya (u ilgari mavjud bo‘lgan shaharcha o‘rnida qurilgan) bunyod etilgan [8:bet-69]. Milodiy V-VII asrlarda diyorumiz hududida 15 dan ortiq hokimliklar mavjud bo‘lgan. Bu hokimliklar dastlab eftallarga, so‘ngra Turk xoqonligiga bo‘ysungan. Eftallar ham, Turk xoqonligi ham hokimliklarning ichki ishlariga aralashmagan. Ular boj to‘lash evaziga ma‘lum ko‘rinishda o‘z mustaqilliklarini saqlab qolgan.

Bu hokimliklarning nomlari turlicha bo‘lgan. Xususan, Dabusiyada – dabusshohlar hukmronlik qilgan [9:bet-120]. Arablar Dabusiya shahrini Qutayba ibn Muslim boshchiligida 712-yil (hijriy 93-yil) zabt etadi. Va vohaga arablar o‘z qo‘shinlarini joylashtiradi. Arablar Dabusiya hokimligi atrofida 3 ta qal‘a Qasri al-Baxiliya(Baxillik qal‘asi), Qasri ar-Rix(Shamol qal‘asi) va Kamarja qal‘alarini bunyod etadilar. Katta yo‘l bo‘yida joylagan bu qal‘alar orqali yo‘l nazorat qilingan hamda bu qal‘alar aloqa bekatlari bo‘lib xizmat qilgan. Arab tarixchisi at-Tabariy ma‘lumoti qaraganda, hijriy 104- yil (milodiy 723-yil) Xuroson noibi Said al-Xarashiy Amudaryodan kechib o‘tib Qasri ar-Rixni qo‘zg‘olon ko‘targan sug‘diylarga qarshi kurashadigan ittifoqchi qo‘shnilarning to‘planadigan joyi etib belgilagan.[10:bet-216-217] IX-X asrlarda Movarounnahr xo‘jalik jihatdan ancha yuksalgan. Diyorimizda to‘qimachilik benihoya darajada taraqqiy etgan. Movarounnahrda har xil navli ajoyib nafis ip gazlamalar ishlab chiqarilgan. Ayniqsa mahalliy navlardan Vador matosi mashhur bo‘lgan.

Bu mato Samarqanddan 2 farsax narida joylashgan Vador qishlog'ida yaratilgan va o'sha qishloq nomi bilan atalgan. Sarg'ish tusli, benihoya chiroyli va yumshoq mato vador qadimiy Dabusiya ISSN: 2181-2624 www.sciencebox.uz Special issue | 2022 "Raqamlashtirish davrida mediata'lim va mediakompetensiya" Analytical Journal of Education and Development 261 hududiga to'g'ri keladi. Bundan ming yillar burun Ziyovuddin vohasi hududida — Dabusiya tuprog'ida ip gazlamadan to'qilgan vadoriy matosini ba'zan Xuroson parchasi deb ham atashgan [11:bet-96-97]. Movarounnahrda sanoat va savdoning yuksak darajada rivojlanganligini Maqsudiy keltirgan quyidagi ro'yxat isbot qiladi: "... Buxorodan yumshoq matolar, joynomoz gilamchalar, gilam, mis fonarlar, Karmanadan sochiqlar; Dabusiya va Vadordan yaxlit qilib to'qilgan vador matolari, men Bog'doddagi sultonlardan biri ularni Xuroson parchasi deb aytganini eshitganman" [12:bet-294]. Mo'g'ullar bosqini vohani tannazulga uchratdi. Rashid-ad Dinning "Jome' at- tavorix" asarida keltirishicha Chingizxon Samarqandga yurishi vaqtida "butun yo'l bo'yi bo'ysungan shaharlarga biror zahmat yetkazmay o'tdi, ammo Saripul va Dabusiya kabi qarshilik ko'rsatgan shaharni qamal qilish uchun qo'shin qoldirdi" [13:bet-207].

Mo'gullar Dabusiya qal'asini vayronga aylantirib, aholisini asirlikka olgan. Oradan ancha vaqt o'tib Dabusiya qayta tiklansada, ammo shahar maqomini yo'qatgan. Amir Temur va Temuriylar sulolasidan so'ng Voha Shayboniylar (Buxoro xonligi) tassarufida bo'lgan. Buxoro amirligi Qo'shbegi idorasidagi ish yuritish tartibini o'rganish jarayonida aniqlandiki, 1818-yilda rasmiylashtirilgan vaqf hujjatida Dabusiya nomi qo'llanilgan. Shundan keyin bu manzil goh Qal'ai Dabus, goh Qal'ai Ziyovuddin shakllarida qo'llanilgan, XIX asrning 30-yillari oxiridan rasmiy hujjatlarda voha Ziyovuddin nomi bilan yuritigan [14:8-bet]. Tarixchi olim, "Ziyovuddin tarixi" kitobining muallifi Ismat Sanayev bilan suhbat o'yshtirganimda (2018-yil, yanvar), vohaga Ziyovuddin nomini shaxsan Amir

Haydar tomonidan berilganligi to'g'risidagi yangilikni menga aytdilar. Ziyovuddin arabcha so'z bo'lib, "ziyo ad-din" – "dinning nuri" demakdir.

Buxoro amirligi ma'muriy jihatdan 27 ta beklikka bo'lingan. Ziyovuddin bekligi o'sha beklıklardan biri bo'lib, beklilik bir necha amlokdorlikdan tashkil topgan. Bek tomonidan tayinlangan amlokdorlar belgilangan hududga rahbarlik qilishgan. Ziyovuddin bekligining bek qarorgohi deb yuritilgan Ziyovuddin qal'adan (Dabus qal'a xarobalari yaqinida) ham bir uyum tuproq qolgan. Hozirgi Paxtachi tumani ma'muriy markazi Ziyovuddin shahri shu nomdagi temir yo'l stantsiyasi atrofidagi turar joylar negizida paydo bo'lgan. Xulosa o'rnida O'zbekiston hududi azaldan insoniyat tamaddunining beshiklaridan biri sanaladi. Xususan Zarafshon daryosi bo'yidagi Ziyoviddin vohasida insonlar bronza davridan yashab kelganligi, bu hudud madaniyatining nechog'lik ulug' ekanligini ko'rsatadi. Vohadagi manzilgohlar qadimgi sharq shaharsozligining bir namunasi.

Umuman olganda har bir joy o'z tarixiga ega. Ziyovuddin vohasi tarixi ham hali chuqur o'rganilmagan. O'zbekiston tarixida o'z o'rniga ega bo'lgan mazkur voha tarixi ham o'z yechimini kutayotgan masalalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sanaev I. XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning boshlarida Zarafshon vodiysi adabiy muhiti.- T.: Tafakkur 2009.
2. Sanaev I. Ziyovuddin tarixi.-T.: Sharq 1995.
3. Буряков Ю. Взаимодействие и взаимовлияние двух культур древнего Узбекистана. Samarqand shahrining umumbashariy madaniy taraqqiyot tarixida tutgan o'ri.-T.: Fan, 2007.
4. Лурье.П.Б «Историко-лингвистической анализ Согдийской топорими». Санкт-Петербург, 2004.
5. Sanaev I. Ziyovuddin tarixi.-T.: Sharq 1995